

Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

ТРАГІЗМ І ВЕЛИЧ ІСТОРІЇ

Змалку ще входить у нашу свідомість Шевченків «Плач Ярославни», мовби протканий золотими нитями суму голос навіки втраченої давнини:

В Путивлі-граді вранці-рано
Співає-плаче Ярославна,
Як та зозуленька кує,
Словами жалю додає.
«Полечу, — каже, — зигзицею,
Тією чайкою-вдовицею,
Та понад Доном полечу,
Рукав бобровий омочу
В ріці Каялі. І на тілі,
На княжім білім, помарнілім,
Омию кров суху, отру
Глибокії, тяжкіі рани...

Тоді приходило «Слово о полку Ігоревім» з його Ярославною, яка «рано плачеть вь Путивль на забралъ, аркучи: «Чему, господине, мое веселие по ковылію развѣя?»

Це сприймалося як перегук віків і перегук двох поетичних геніїв. А ще згодом ти довідувався, що «Слово о полку» не поетичний вимисел, а велика епічна поема про справжню історичну подію, і Ярославна теж не віковичний символ туги, а цілком реальна людина, донька галицького князя Ярослава Осмомисла, дружина сіверського князя Ігоря Святославича, який 1185 року ходив проти половців і був розбитий ними. Похід цей, з погляду сучасних істориків, видається подією малозначною, і вони не перестають дивуватися, чому для такої дрібної події в Іпатіївському літописі відведено цілих чотири сторінки. Висловлюються здогади, що запис у літописі зроблений уже згодом, під впливом «Слова о полку Ігоревім».

Сьогодні незмога точно визначити, яка подія вісімсот років тому вважалася головною, а яка другорядною. Не будемо занадто прискіпливими до наших далеких предків. Натомість проникнімося почуттям великої вдячності до тих сотень і тисяч невідомих авторів, які серед незлагод і жорсто-

костей життя упродовж віків цілих вели чесний запис подій нашої історії і полишили для наших часів дивовижний, неповторний документ — літописи.

Жоден народ, жодна література світу не знають нічого схожого на давньоруські літописи. Шістсот років — з одинадцятого до сімнадцятого століття — літописи були визначальним явищем нашого духовного, історичного і літературного життя, вони мовби замінювали для наших предків і любовну лірику, і розважальні повісті, і наукові трактати, і енциклопедичні збірники, і повчальні твори, і взірцеві житія, і — ясна річ — історичні хроніки. Дух історизму пронизував усе життя наших далеких попередників, історія, з її небезпеками, загрозами, незбагненністю й мінливістю стояла у кожного за порогом, треба було ставати на змагання з нею щорік і щодень, ставати з мечем, з словом, з думкою, з надією. Військові небезпеки зовні, князівські чвари, загрози цілісності землі й держави неминуче мали високо піднести почуття національної самосвідомості, підкорити літопис державним інтересам і завданням. Тому наші літописи — це не просто випадкові щорічні записи про ті чи інші події, а єдина грандіозна праця, пронизана ідеєю єдності Русі. І поетично-філософське повіствування нашого першого літописця Нестора «Повість временних літ» про те, «откуда есть пошла Руська земля», і найбільший за обсягом пропонований тут читачам «Київський літопис», на сторінках якого гримлять великі й малі битви цілого століття, і так званий «Галицько-Волинський літопис» — ця лебедина пісня історії наших земель перед страшною навалою Батиевих орд, — всі вони закликають «блюсти Русьской земли», «постеречи земли Русьскыя», «за Русьскую страдати», всі навіть у найчорніші часи підтримують тверду впевненість у нове й остаточне об'єднання руських земель.

Давньоруські літописи дійшли до нас у двох пізніших списках — Лаврентіївському (XIV ст.) та Іпатіївському (XV ст.). Згідно з традицією, що бере початок з часу першої публікації Іпатіївського літопису (1843 р.), вчені виділяють у ньому три частини: «Повість временних літ» (події до 1117 року), «Київський літопис» (від 1118 року до 1198) і «Галицько-Волинський літопис».

До революції панувало переконання, що на сучасну мову літописи перекладати не слід, а треба знайомитися з ними тільки в оригіналі. Навряд

чи треба доводити всю хибність такого погляду.

Кілька років тому «Повість временних літ» у перекладі Віктора Близнеця надруковано в журналі «Вітчизна», згодом вона видана «Веселою» з прекрасними ілюстраціями Георгія Якутовича.

«Галицько-Волинський літопис» у перекладі Леоніда Махновця два роки тому опубліковано на сторінках львівського журналу «Жовтень».

Публікація «Київського літопису» українською мовою — це велика подія в нашому культурному житті. Літописи, як і сама історія взагалі, — це не тільки спогади про велич і вічність народу, про невмирущість його духу, про тривалість традицій, літопис нагадує нам знову й знову про синівську відданість рідній землі, про потребу людської дружби, про цінність простої людини, про велику красу її душі. І як заповіть крізь вісімсот літ лунає до нас з сторінок «Київського літопису»: «Душею ми не можемо гратися».

«Київський літопис» академік Д. С. Лихачов назвав «одним з найкращих за своїми літературними якостями руських літописів». Разом з «Повістю временних літ», «Поученієм Мономаха», «Словом о полку Ігоревім», «Молінням Даниїла Заточника» цей літопис належить до безцінних скарбів нашої духовної спадщини.

Багато років буквально подвижницької праці віддав вивченню і тлумаченню літописів доктор філологічних наук Леонід Махновець. Він не тільки переклав «Київський літопис» сучасною українською мовою, максимально наблизивши його до нас, знайшовши потрібні форми для передачі найтемніших і найскладніших місць цього твору. Він ще й здійснив величезну наукову працю, по змозі встановивши сучасні відповідники всіх географічних назв, які згадуються в літописі, предметів побуту, тварин, рослин, елементів всього того зримого і дотичного

світу, у якому жили і діяли наші предки. Подекуди, намагаючись зробити зрозумілішим текст, Л. Махновець реконструює втрачені місця (про це він говорить у своїх поясненнях до перекладу), осучаснює синтаксичні конструкції. Як на мою гадку, навряд чи це треба було робити. Не скрізь зумів перекладач знайти точні відповідники давнім термінам і висловам. Скажімо, в ряді місць літописець вживає слова «втягнути», «притягнути» в значенні «встигнути», «прийти», «приєднати підкріплення». Під 1132 р.: «Киянь тогда багато побиша Литва, не втягли бо бяху съ княземъ, но послѣди идяху по немь особъ».

Перекладач точно вловив значення слова втягли, передавши цей уривок так: «Киян тоді багато побила литва, бо не встигли вони були з князем, а пізніше йшли услід за ним, окремо».

Але ось в іншому місці (під роком 1160): «бяхе бо Володимиръ въ тѣ день притягль съ полкомъ своимъ». Перекладач чомусь інтерпретує це так: «Володимир у той день прийшов був із військом своїм». Простіше було б сказати: приєднався (і без «був»).

Те саме під роком 1177: «Давидъ же (Ростиславичъ) не притягль». Перекладач пропонує: «Давид же (Ростиславич) не прийшов був». Треба б: «не приєднався».

Ясна річ, в такій величезній, надзвичайно складній роботі можна знайти й інші вади. Але слід пам'ятати, що це перша спроба перекладу «Київського літопису». Тому не будемо занадто прискіпливими, а щиро подякуємо Леоніду Махновцю за його труд, привітаємо редакцію «Киева» за прекрасний намір ознайомити нас з цим визначним твором нашої духовності і відважно рушимо в мандрівку до глибинних джерел історії народів-братів російського, українського та білоруського, історії нелегкої, часто трагічної, але водночас величної.

ЖКНІІВ

ЩОМІСЯЧНИЙ
ЛІТЕРАТУРНО-
ХУДОЖНІЙ
ТА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ
УКРАЇНИ
ТА КИЇВСЬКОЇ
ПИСЬМЕННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Червень, 1984

Видається з 1983 року

Видавництво
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК»

ЗМІСТ

ПОЕЗІЯ

- 3 *Осадчук Петро*. БАТЬКІВСЬКИЙ ПОРІГ
8 *Лучук Володимир*. РОЗКВІТЛІ ХВИЛІ

ПРОЗА

- 24 *Онищенко Іван*. УБИВСТВО «ІНКОРПОРЕЙТЕД». Політичний роман. Продовження

ПУБЛІЦИСТИКА

- 14 ІНІЦІАТИВА. Круглий стіл журналу «Київ»
81 *Рибаков Михайло*. БЕРЕГТИ ВІЧНО! Історія одного пошуку

КРИТИКА

- 10 *Пінчук Степан*. ТАЛАНТ ЩЕДРИЙ І ДОБРИЙ

СПІЛЦІ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ — 50

- 75 *Косарик Дмитро*. ТІ БУДІВНИЧІ, НЕЗАБУТНІ ДНІ...
77 *Шиян Анатолій*. В ДОРОГУ ДАЛЬНЮ

КРІЗЬ ВІКИ

- 89 *Загребельний Павло*. ТРАГІЗМ І ВЕЛИЧ ІСТОРІЇ
91 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС. Переклад на сучасну українську мову *Леоніга Махновця*

СОНЕЧКО

- 146 «ВЕСЕЛКА» В ГОСТЯХ У «СОНЕЧКА»

МИСТЕЦТВО

- 152 *Косів Михайло*. ЩОБ ПЕРША ЗУСТРІЧ НЕ БУЛА ОСТАННЬОЮ

На четвертій сторінці обкладинки вміщено ліногравюру художника *О. Возинянова*.

В оформленні поезії використані фрагменти з робіт майстрів петриківського розпису.
Фото *Є. Дерлеменка*.

Головний редактор *В. Г. ДРОЗД*.

Редакційна колегія: *М. С. ВІНГРАНОВСЬКИЙ*, *Д. Б. ГОЛОВКО*, *Є. П. ГУЦАЛО*,
М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, *Д. А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ*, *Л. Ю. КОПАНЬ* (відповідальний секретар),
Д. О. МІЩЕНКО, *Ю. М. МУШКЕТИК*, *П. І. ОСАДЧУК*, *Д. В. ПАВЛИЧКО*, *Ю. О. СЕРДЮК*
(заст. головного редактора), *О. О. СИЗОНЕНКО*, *Ю. М. ЩЕРБАК*

Редакція: *О. О. Васильківський*, *П. П. Засенко*, *В. Г. Решетилів*, *М. Б. Славинський*,
Л. І. Брюховецька, *О. М. Костюк*, *Г. Г. Кияшко*, *Н. І. Поклад*, *Л. Я. Шевченко*
Художній редактор *Т. О. Ковальова*
Технічний редактор *С. Н. Старощук*
Коректори *Н. О. Кончаківська*, *Л. Г. Філіпченко*

Здано до складання 24.03.84. Підписано до друку 21.05.84. БФ 26094. 70×108/16. Офсетний друк. 10 фіз. друк.
арк. 14 ум. друк. арк. 23,63 ум. фарб. відб. 16,13 обл.-вид. арк. Тираж 22082 прим. Зам. 01414.
Видавництво «Радянський письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.

Адреса редакції: 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський
просп., 94.

«Київ» («Киев») № 6, 1984 (На українском языке).

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Украины
и Киевской писательской организации. Издается с 1983 года, г. Киев.

Издательство «Радянський письменник», 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52.

Адрес редакции: 252054, Киев-54, ул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат печаті видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський просп., 94.

Текст набрано з застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».

Закінчився лише другий квартал вісімдесят четвертого року, а редакція і редакція «Киева» вже думають, яким бути журналові в наступному, вісімдесят п'ятому. Розробити перспективний план видання неможливо без участі широкого читацького загалу.

Що подобається і що не подобається вам у новім часописі?

Художні твори яких письменників хотіли б ви прочитати на сторінках нашого видання наступного року?

Які проблеми суспільного життя, промисловості й сільського господарства, науки, моралі видаються вам вартими уваги?

Які нові цікаві теми запропонуєте редакції?

Чекаємо також ваших пропозицій щодо художнього оформлення часопису.

Водночас нагадуємо, що журнал «Київ» можна передплатити з кожного наступного місяця.

Наш передплатний
індекс — 74257.

Ж

К

Н

И

ї

В

В

ISSN 0208-0710

Літературно-художній та громадсько-політичний

ЖУРНАЛ

Спілки письменників України

Київської письменницької організації

КИЇВ 88.8888

